

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639670>

Abduvali Yo‘ldashev

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv
va texnologiyalar universiteti
katta o‘qituvchisi, PhD.

**TARAQQIYPARVARLAR ILMIY MEROSIDA
SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK TARIXI
(BO‘LAT SOLIYEV TADQIQOTLARI MISOLIDA)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr boshlaridagi taraqqiyparvar ziyolilar ilmiy merosida Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davlatiga oid qarashlar tahlil qilingan. Ayniqsa, Bo‘lat Solievning tadqiqotlari misolida mazkur masalaning o‘rganilishga alohida e‘tibor qaratilgan. Muallifning “O‘zbeklar ham Temur bolalari”, “Buxoroda qimmatli asarlar” va “Mang‘itlar saltanati davrida Buxoro o‘lkasi” kabi ishlari tahlilga tortilib, ularda Muhammad Shayboniyxon shaxsiga, o‘zbeklarning kelib chiqishi hamda Shayboniylar davri tarixi haqida keltirilgan ma‘lumotlar tadqiq qilingan. Shuningdek, maqolada Bo‘lat Soliev maqolalari va asarlariga asos vazifani o‘tagan manbalarga oid ma‘lumotlar ham ochiqqlangan.

Kalit so‘zlar: Shayboniyxon, shayboniylar davlati, taraqqiyparvarlar, Bo‘lat Soliev, O‘zbek davlatchiligi tarixi, manbashunoslik, Turkiston tarixi.

Kirish. O‘zbek davlatchilik tarixida Shayboniyxon va Shayboniylar davri alohida o‘rin tutadi. Mazkur masalaning o‘rganilish jihatlarini ko‘p

yillar davomida bir tomonlama bo‘lib keldi. Ammo so‘nggi yillardagi tadqiqotlarda ushbu masalaga kengroq e‘tibor qaratilganligini ko‘rish mumkin. Aytish joizki, asl manbalarga murojaat qilish ko‘plab tarixning ochilmagan sahifalarini namoyon etmoqda. Shu jihatdan bugungi zamon talabi bo‘lgan xolis tarixni yaratishga qaratilgan harakatlar o‘z samarasini bermoqda.

Asosiy qisim. XV–XVI asrlar tarixi XX asr boshlarida taraqqiyparvarlar e‘tiboriga ham tushgan. Taraqqiyparvarlar zamonasining taraqqiyoti yo‘lidagi yechimlarni qidirar ekanlar, ajdodlar tarixi va davlatchilik an‘analarini yuksak qiziqish bilan o‘rganganlar. Bu borada Ismoil Gasprialibeyning “Tarjumon” gazetasidagi “Temur Malik”, Abdurauf Fitratning “Temur sag‘anasi”, Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Ulug‘bek rasadxonasi”ga bag‘ishlangan asarlari va maqolalarini misol qilish kifoya qilsa kerak. Hattoki sovetlar boshqaruvi yillarida xorijga o‘qish uchun ketgan turkistonlik yoshlarining ortga qaytmagan qismi hayotida ham ajdodlar merosiga katta qiziqish bilan qaralgan va ilmiy tadqiq etilgan. Bu borada shifokor Abdulvahob Is‘hoqning Ibn Sinoga bag‘ishlab yozgan maqolasi, iqtisodchi va sotsiolog Tohir Chig‘atoyning “Boburnoma”ga bag‘ishlangan “Yosh Turkiston” jurnalidagi maqolalari fikrimizga dalil bo‘la oladi. Taraqqiyparvarlar faoliyatida Shayboniyxon va Shayboniylar davlat tarixi o‘sha davrdagi o‘zbek davlatchiligiga oid ma‘lumotlar ham e‘tiborsiz qoldirilmagan. Bu borada taraqqiyparvar Bo‘lat Solievning ma‘lumotlari alohida ahamiyatga ega.

Manbalar tahlili. Bo‘lat Solievning yozishicha o‘rta asrlar Turkiston tarixiga oid manbalarning asosiy qismi arabcha va forschalar kitoblardan iborat bo‘lib (XI–XV asrlar ko‘zda tutilmoqda - *muallif*), rus tarixnavislarining bu boradagi harakatlari V.V.Bartold ishlarini hisobga olmasa deyarli yo‘q hisobida ekanligini yozadi [1, 3 b.]. B. Solievning maqola va asarlarida Shayboniylar masalasi keng qamrovliligini ko‘rish mumkin. Uning “O‘zbeklar ham Temur bolalari”, “Mang‘itlar saltanati davrida Buxoro o‘lkasi”, “Buxoroda qimmatli asarlar” nomli maqola va risolalarida Shayboniyxon va o‘zbeklar tarixiga oid ma‘lumotlar aks etgan. Shuningdek, u mazkur maqolalarni yozishda bir qator tarixiy

manbalarga murojaat qilgan. Xususan, “O‘zbeklar ham Temur bolalari” nomli maqolasini yozishda Abulg‘ozi Bahodirxonning “Shajarai turk”, Mahmud ibn Valining “Bahr ul-asror”, “Temur tuzuklari”, Xondamirning “Habib us-siyar”, Kamoliddin Binoiyning “Shayboniynoma”, Mas’ud ibn Kuhistoniyning “Tarixi Abulxayrxoniy”, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarlaridan foydalanadi. U o‘zbek davlatchilik tarixiga oid ko‘plab manbalarni o‘rganish va qidirib topish borasidagi sa’y-harakatlari natijasida o‘zining manbalarga boy uy kutubxonasini yaratgan. U jamlagan manbalar o‘z navbatida o‘tmish tarixini yoritishga imkon bergan. Ammo uning ayrim fikrlari bir qator savollarni uyg‘otishi tabiiy. Uning yozishicha, arabcha va forscha asarlarning ko‘prog‘i Temuriylar davriga to‘g‘ri kelishi, undan keyingi zamonlarda bunday asarlar kam yozilgani, arabcha manbalar hech uchramasligini ham eslatib o‘tadi [1, 3 b.]. Keyingi davr manbashunosligiga qaralsa, Buxoroning o‘zida Shayboniylar va Ashtarxoniylar davriga oid yuzlab forscha asarlarni ko‘rish mumkin. Muallif balki XVI–XIX asrlar tarixiga oid bunday manbalarga duch kelmaganligi sabab, unda shunday xulosani kelib chiqishiga asos bo‘lgandir.

Muhokama va natijalar. B. Soliev o‘z davrida Maorif komissarligining topshirig‘i bilan Turkistonning bir qancha shaharlariga tarixiy manbalarni qidirish bo‘yicha ilmiy ekspeditsiya tarkibida sayohat qilgan. Buning natijasida ko‘plab manbalarni aniqlashga muvaffaq bo‘lgan. Buxorodan topilgan “Shayboniynoma” asari shular jumlasidan bo‘lib, “Inqilob” jurnalining 1922-yil 2-sonida nashr etilgan o‘zining “Buxoroda qimmatli asarlar” nomli maqolasi ushbu asar haqida kengroq to‘xtaladi.

Mazkur asar mang‘it amirlaridan bo‘lgan Shohmurodning o‘g‘li Amir Haydar zamonida Mir Arab madrasasida Allomurod Annaboy o‘g‘li ismli xattot tomonidan ko‘chirilgan [2, 20 b.]. Ushbu asar haqida muallif ma’lumot berar ekan: “Bu kitob nasr bilan chig‘atoy tilida bo‘lub o‘zbeklarning rahbarlaridan bo‘lg‘on mashhur siyosiy xon to‘g‘risida yoziladir. O‘zbeklar Muhammad Shayboniyxon qo‘li ostida o‘n oltinchi asrlarning boshlarida Turkiston va Movarounnahrni istilo qiladilar. Muhammad Shayboniyxon “Marv” atrofida Eron shohi tarafidan yengilib

o'ldiriladir. Shayboniynomada Shayboniyning bobosi Abulxayrixon va uning bolalari, Shayboniyning qozoq bo'lub yurgan zamonlarin zikr etiladir", kabi jummalarni keltiradi [2, 20 b.]. Asar haqida umumiy tavsif berib, uning boshi yo'qligini, kitobning oxiri Shayboniixonning vafoti bilan yakun topishini yozadi. Keyinchalik ushbu kitob Shayboniixon zamonida yashagan, hamda uning yurishlarida tarixchi sifatida ishtirok etgan Qamoliddin Binoiyga (asl ismi Kamoliddin Ali Muhammad Sabz) tegishligi ma'lum bo'ladi. B.Soliev keyingi tadqiqotlarida ushbu kitobdan ko'p bor foydalangan.

Shayboniixon tarixiga oid B. Solievning yana bir qimmatli maqolasi "O'zbeklar ham Temur bolalari" nomi bilan 1928-yili "Maorif va o'qig'uvchi" jurnalida nashr etilgan. Unda o'zbeklarning kelib chiqishiga oid qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. Maqolada Shayboniixon masalasiga ham katta urg'u berilgan. Abulg'ozi Bahodirxonning asari manbaviy tahlil qilinib, "o'zbek ismi ostida O'rta Osiyoni istilo qilgan xalqlarning eski joyi Dashti Qipchoqning bugungi Yoyiq daryosidan, Sirdaryoning quyilishiga qadar bo'lgan yerlar" ekanligi keltiriladi. Yana "Oltun O'rda xonligi mayda feodolliklarga bo'lingach, Jo'jining o'g'li Shayboniyni mazkur yerlar tekkani"ni yozadi.

Shayboniyni va uning avlodlari ana shu Oltin O'rda hududida yashab kelganligini haqida ma'lumot beradi. Maqolada "Temur tuzuklari"dan ham ma'lumot keltirib, tuzuklarning Bombay nusxasining 14-15 sahifasidan foydalanganligini havolada qayd etadi [3, 56 b.]. Tuzukotda o'zbeklarning taaddi (tajovuzkor) va zulmlari zo'r bo'lganligini, Movarounnahrda tinchlik bermay turganliklari haqida yozadi. Amir Temurdan so'ng esa ularning Movarounnahrda hujumlari ortgan. Hatto Shohrux mirzo vaqtida o'zbeklar Xorazmni istilo qilganliklarini manbalar asosida keltirib o'tadi. Ammo Abulxayrixon Xorazmda ko'p turmaydi. Boisi o'zbeklarning dasht havosiga o'rganganligi, Xorazmda vabo kasalining paydo bo'lishi bu o'lkani tashlab ketishlariga majbur bo'lgan.

Keyingi davrlarda taxt uchun kurashlarda temuriy hukmdorlar o'zbeklardan askariy kuch sifatida foydalanadi. Maqolada B. Soliev Husayn Boyqaroning saroyida Abulxayrixonni qabul qilish marosimini tasvirlaydi. Abulxayrixon Xurosonni ham bosib olish niyatida bo'lgan,

ammo bevaqt o‘limi uning bu harakatini oxiriga yetkazishga yo‘l bermaydi. Shundan so‘ng o‘zbek urug‘lari ichidagi kelishmovchiliklar ularni parchalanib ketishiga sabab bo‘lganligini keltiradi.

Maqoladagi yana bir jihat Shayboniyxonning hokimiyat tepasiga kelishi masalasi bo‘lib, uni yana o‘zbeklarni birlashtirgan hukmdor sifatida tariflanadi. Shayboniy o‘ziga qaragan bir qadar o‘zbeklar bilan So‘zoq, Sig‘noq, Arquq shaharlarining atrofida qozoqliqda yurgan. Ammo qozoq va mog‘ullar bilan kurash uning zaiflashuviga sabab bo‘lgan. Shayboniy Buxoroga kelib bobosi Abulxayrxondan ko‘mak ko‘rgan Abduloliy Tarxondan yordam oladi. Bu vaqtda Samarqand xoni Sulton Ahmad Shayboniydan mo‘g‘ullarga qarshi urushda ishtirok qilishni, yordam berishlarini so‘raydi. Ammo Temuriy hukmdorning o‘zbeklarga nisbatan shubha bilan qarashi bu yordamni amalga oshirmaydi.

B.Solievning Shayboniylar davri taixiga oid ma‘lumotlar aks etgan yana bir asari “Mang‘itlar saltanati davrida Buxoro o‘lkasi” risolasi bo‘lib, u Sadridin Ayniy, Ahmad Donish, Mirzo Somiylarning bu boradagi asarlariga solishtirganda anchayin farqli asar hisoblanadi. U mazkur risolada mang‘it hukmdorlariga nisbatan keskin fikrlarni bildirganini ko‘rish mumkin. Risola boshida kelgan: “Mang‘itlar idorasi vaqtida madaniy va siyosiy hayotdan mahrum bo‘lg‘on Buxoro o‘lkasi bundan bir necha asrlar muqaddam unday emas edi”, [4, 18 b.] deb yozilgan jummalardan buni anglash mumkin. Muallif bu fikrlarini keyingi fikrlarda IX asrdan boshlab tarixga murojaat etgan holda dalillaydi.

B.Soliev mang‘itlarning tashqi siyosatdagi faoliyatini tanqid ostiga olib, Yevropa davlatlarining diqqat markazida bo‘lgan “Sharq masalasi”ning musulmon davlatlariga katta xavf tug‘dirayotganiga Buxoro amirlari yetarlicha munosabat bildirmaganliklarini qoralaydi. Bundan tashqari, Osiyodagi musulmon davlatlari yevropaliklar hujumiga uchrab turgan bir vaqtda, Buxorodagi mang‘itlar G‘arbda o‘sib kelayotgan kuch, butun Sharqni yutib yuborishga intilgan g‘arbliklarni bilmaganlarini alohida tanqid ostiga olgan.

U Buxoroning mang‘itlardan avvalgi sulolalari davrlariga ham to‘xtalib, “Shayboniylar”, “Ashtarxoniylar” hukmronligi vaqtida

mintaqada madaniyatni Temuriylar zamonidagi kabi qayta tiklash istagi va orzusi bo'lganligini yozadi. Ya'ni muallif mang'itlardan oldingi sulolalarning faoliyatiga ijobiy qaragan. "Mazkur sulolalar shu yo'lda bir qancha g'ayrat qilgan"ligini keltirib o'tadi. Ayniqsa turkiy tilni rivojlantirish borasidagi harakatlari tilga olinadi. Shayboniy hukmdor Ko'chkunjixon (1512-1529) turkiy tilni ilm-fanga, rasmiy hujjatlarni yuritishga joriy qilishga harakat qilganligini keltirib o'tadi. U fors tilidagi tarixiy asarlarni turkiy tilga tarjima qildirgani va bu davrda asarlarni shu tilda yozishga harakat qilinligini misol tariqasida keltiradi. Mang'itlar sulolasi davrida esa fors tiliga ruju qo'yilganligini tanqid qiladi [4, 19 b.].

Mang'it qabilasidan Shayboniylar davlati tuzuvchisi Muhammad Shayboniyxon ham vaqtida o'ziga askarlar olib, Xuroson va Afg'oniston urushlarida askari kuchidan foydalanganligini yozar ekan, mazkur sulolaning hokimiyatga kelishi Ashtarxoniylar kuchsizlana boshlab, xususan "Abulfayzxon" davrida yuz berganligini yozadi.

Xulosa qilib aytganda, taraqqiyparvar ziyolilar merosida milliy tarixni o'rganish muhim o'rin egallaydi. Jumladan, B. Soliev o'z tadqiqotlarida Shayboniyxon va shayboniylar davlati tarixi haqida qimmatli ma'lumotlarni ilmiy muomalaga kiritgan. Uning ishlari tarixiy manbalarga asoslanganligi bilan ahamiyatli bo'lib, o'zbek davlatchiligi tarixini xolisona o'rganishga xizmat qiladi. Shu bois B. Solievning ilmiy merosi milliy tarixshunoslik rivojida muhim manba hisoblanadi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yxati:

1. Soliyev B. O'rta Osiyo tarixi (11-15 asrlar). Samarqand–Toshkent, 1925.
2. Soliyev B. Buxoroda qimmatli asarlar // "Inqilob" jurnali. 1922-yil 2-son.
3. Soliyev B. O'zbeklar ham Temur bolalari // "Maorif va o'qituvchi" jurnali. 1928-yil 5-6-son.
4. Soliyev B. Mang'itlar saltanati davrida Buxoro o'lkasi. Toshkent: Turkiston davlat nashriyoti, 1925.